

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيئي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشبي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيئي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة

رضوان بريول، أستاذ باحث / radouane.briouel@usmba.ac.ma/ ORCID: 0009-0006-7279-7954/ مختبر المجال؛ التاريخ، الدينامية، والتنمية
المستدامة -الكلية متعددة التخصصات تازة - جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

كمال الحريشي؛ أستاذ باحث / ORCID:0009-0005-4138-413X/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.

خالد العرعاري؛ أستاذ باحث / ORCID:0000-0001-8043-0139/ الكلية متعددة التخصصات الناظور. جامعة محمد الأول وجدة.

الملخص

تتناول هذه الدراسة العلمية دور المقاربة الجيومورفولوجية في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية من خلال دراسة المجال الكارستي لحوض شيكر بجنوب تازة (الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي). وتنطلق من اعتبار المجال الطبيعي نسق دينامي تحكمه تفاعلات معقدة بين البنية الجيولوجية والعمليات المناخية والهيدرولوجية، حيث يشكل الكارست ذلك النموذج المميز لهذه الدينامية بفعل خضوعه لعمليات التحلل الكيميائي والتعرية المائية، وإعادة تنظيم الجريان السطحي والباطني.

تهدف الدراسة إلى تحليل الخصائص المورفولوجية للأشكال الكارستية السطحية والجوفية، وتحديد العوامل البنوية والمناخية المتكيفة في نشأتها وتطورها، مع إبراز العلاقات القائمة بين الشكل والعمليات والزمن ضمن تصور نسقي متكامل. وفي هذا السياق اعتمدت المقاربة العلمية على منهج تحليلي تركيب يجمع بين العمل الميداني، وتحليل الوثائق الجيولوجية والخرائط الطبوغرافية، وتوظيف أدوات التحليل المجالي، قصد رصد مظاهر التطور المورفو-جيني وتفسيرها.

أبرزت النتائج أن دينامية المجال الكارستي بجنوب تازة ترتبط بشكل وثيق بالبنيات التكتونية وبالخصائص الصخرية للتكوينات الكلسية، بالإضافة إلى تأثير التباين المناخي في تنشيط عمليات الكرستة والتعرية. وبذلك تؤكد الدراسة أن البحث الجيومورفولوجي يشكل ذلك الإطار التفسيري الفعال لفهم تحولات المجال الطبيعي واستشراف تطوره، بما يساهم في دعم مقاربات التخطيط المجالي وتدابير المخاطر الطبيعية.
الكلمات المفتاح: البحث الجيومورفولوجي- الديناميات الطبيعية - المجال الكارستي- حوض شيكر- الأشكال الكارستية.

Geomorphological Research and Its Role in Interpreting the Dynamics of Natural Environments: A Geomorphological Study of the Karst Landscape of the Chiker Basin – South of Taza

Abstract

This study examines the role of the geomorphological approach in interpreting the dynamics of natural environments through a case study of the karst landscape of South Taza (Northeastern Middle Atlas). It is based on the premise that natural environments function as dynamic systems shaped by complex interactions between geological structure, climatic conditions, and hydrological processes. Karst environments provide a particularly relevant framework for such analysis due to their sensitivity to chemical dissolution, erosion, and the reorganization of surface and underground drainage networks.

The research aims to analyze the morphological characteristics of both surface and subterranean karst landforms, identify the structural and climatic factors controlling their genesis and evolution, and highlight the relationships between form, process, and time within an integrated systemic perspective. The methodology combines field investigation, geological and topographic map analysis, and spatial analysis tools to interpret morphogenetic evolution.

The findings indicate that the dynamics of the South Taza karst are closely linked to tectonic structures, lithological features of limestone formations, and climatic variability influencing dissolution and erosion processes. The study confirms the effectiveness of geomorphological research in explaining environmental dynamics and supporting territorial planning and natural hazard management.

Keywords: Geomorphological research; Natural dynamics; Karst landscape; Chiker Basin; Karst landforms.

La recherche géomorphologique et son rôle dans l'interprétation des dynamiques des milieux naturels : Étude géomorphologique du domaine karstique du bassin de Chiker – Sud de Taza

Résumé

Cette étude analyse le rôle de l'approche géomorphologique dans l'interprétation des dynamiques des milieux naturels à travers le cas du domaine karstique du Sud de Taza (Moyen Atlas nord-oriental). Elle repose sur l'idée que le milieu naturel constitue un système dynamique résultant des interactions complexes entre la structure géologique, les conditions climatiques et les processus hydrologiques. Le karst représente un cadre d'analyse privilégié en raison de sa sensibilité aux processus de dissolution chimique, d'érosion et de réorganisation des écoulements superficiels et souterrains.

La recherche vise à caractériser les formes karstiques superficielles et souterraines, à identifier les facteurs structuraux et climatiques contrôlant leur genèse et leur évolution, et à mettre en évidence les relations entre forme, processus et temps dans une perspective systémique intégrée. La méthodologie adoptée combine investigations de terrain, analyse des cartes géologiques et topographiques et outils d'analyse spatiale afin d'interpréter l'évolution morphogénétique.

Les résultats montrent que la dynamique du karst du Sud de Taza est étroitement liée aux structures tectoniques, aux caractéristiques lithologiques des formations calcaires et à la variabilité climatique qui active les processus de dissolution et d'érosion. Cette étude confirme la pertinence de la recherche géomorphologique pour expliquer les dynamiques environnementales et appuyer l'aménagement territorial et la gestion des risques naturels.

Mots-clés : Recherche géomorphologique ; Dynamiques naturelles ; Domaine karstique ; Bassin de Chiker ; Formes karstiques.

1. مقدمة

يشكل البحث الجيومورفولوجي أحد الحقول المعرفية الأساسية في الجغرافيا الطبيعية، لما يتيح من أدوات تحليلية لفهم نشأة الأشكال الأرضية وتطورها في ارتباط وثيق بالعوامل البنوية والمناخية والهيدرولوجية. فالمجال الطبيعي ليس معطى ثابت، بل هو نسق دينامي تحكمه تفاعلات مستمرة بين البنية الجيولوجية والعمليات السطحية والباطنية، في إطار زمني تتداخل فيه المراحل القديمة بالتحويلات الراهنة. ومن هنا؛ فإن تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية يقتضي مقارنة جيومورفولوجية قادرة على الربط بين الشكل والعملية والزمن ضمن تصور منظومي متكامل.

مادام المجال الجغرافي هو الذي يستقبل برامج ومشاريع التهيئة التي يقيمها الإنسان، وما دام السطح هو الحقل الذي تمارس عليه كل الضغوط المرتبطة بمظاهر استقراره واستعمالاته، فإن دراسته من الوجهة الجيومورفولوجية؛ تعتبر ضرورية بل أساسية تسبق كل مراحل الإعداد والتهيئة، التي تسمح للفاعلين في الإعداد، بالتعرف على الأسس والقوانين المتحكمة في نشأة وتنوع مختلف الأشكال والتكوينات المتوجة لسطح القشرة الأرضية، وتحديد الأوساط الطبيعية التي نشأت فيها تلك الأشكال والتكوينات، التي تشكل قاعدة لانطلاق أبحاث المهتمين باستعمال المجال ونتائجها اللاحقة (الطيلسان 2005، ص. 63).

يعد المجال الكارستي من أكثر الأوساط الطبيعية دلالة عن هذا الطابع الدينامي، بالنظر إلى حساسيته الكبيرة تجاه التغيرات البنوية والمناخية، واعتماده على عمليات التحلل الكيميائي والتفكك الميكانيكي وتطور الشبكات المائية الباطنية. وتبرز الأشكال الكارستية سواء السطحية منها (شخارب، وحقول الحجارة، وأودية الجافة ودولينات، وجوبات، ودارات...) أو الباطنية (كهوف ومغارات وبالوعات)، مدى تعقيد التفاعلات بين الصخور الكلسية والبنيات التكتونية والتغذية المائية. لذلك يشكل الكارست مجالا خصبا لدراسة آليات تشكل الأشكال الجيومورفولوجية وفهم دينامياتها في إطارها البنيوي والمناخي.

يشكل كارست جنوب تازة عينة مجالية عاكسة لحقيقة الديناميات المتوالية بهذا الجزء الشمالي الشرقي من الأطلس المتوسط. علما أن المسألة الجيومورفولوجية الواردة هنا، سيتم تناولها عبر مقارنة شمولية تستحضر الأنساق المكونة للمنظومة المدروسة من جهة، في علاقتها بباقي المكونات الطبيعية والبشرية لجنوب تازة من جهة ثانية؛ معالجة لن تتأني سوى بتطبيق مناهج البحث الجيومورفولوجي الكلاسيكية والحديثة للتركات البلورباغية (أشكال وتكونات)، والتي بفضل دراستها نتمكن من تحديد المشاهد المورفولوجية للمجال، والقيام بالمرحلة الوصفية لأشكال ومظاهر دينامية السطح الحالية المرتبطة بأساليب وآليات التعرية، مروراً إلى مرحلة الدراسات التكميلية للمظاهر المرئية أو غير المرئية المرتبطة بها، وتلك المتعلقة بنشاط العوامل الكيماوية؛ التي ارتبطت بتظافر العوامل الطبيعية وآثار التدخلات البشرية على الأوساط الطبيعية للمجال.

وانطلاقاً من ذلك؛ يندرج هذا البحث ضمن إشكال علمي يتمثل في طبيعة العلاقة بين البنيات المورفولوجية الكارستية والعمليات الجيومورفولوجية المتحكممة في تشكيلها وتطورها، ومدى قدرة البحث الجيومورفولوجي على تفسير ديناميات الوسط الطبيعي في هذا المجال. من هذا المنطلق يمكن إدراج السؤال التالي: أي تكمن أهمية البحث الجيومورفولوجي في فهم دينامية المجال الكارستي بجنوب تازة؟

وهكذا جاءت هذه الدراسة لتضع البحث الجيومورفولوجي في عمق المواضيع التي تركز عليه المعالجة المجالية، والذي يعني دراسة العوامل المتحكممة في التحولات المورفودينامية الحالية، وكذا تتبع دينامية الأوساط الطبيعية في إطار شمولي يربط بين العاليات والسافات، ووضع الظاهرة المدروسة في إطارها الطبيعي والكرونولوجي، والوقوف على أهم معالم التدهور التي لحقت المنطقة في سياق بديل تنموي يجد طريقه للتطبيق في توافق تام مع باقي البرامج التأهيلية، التي صاغتها الدولة للأطلس المتوسط برمتها، والتي تمثل في ذات الوقت جوهر التصورات الإعدادية.

2. تقديم مجال الدراسة

يمتد حوض شيكر جنوب إقليم تازة الذي ينتمي للوحدة التضاريسية الجبلية للأطلس المتوسط في جزءه الشمالي الشرقي، وهو مجال اقتران جبال الأطلس وتلال مقدمة جبال الريف، يمتد من ناحية الشرق بتجاعيده الممتدة، أما في اتجاه الشمال نجد الممر الجنوب الريفي الذي يفصل الأطلس المتوسط عن تلال مقدمة الريف، كما يحده جغرافياً من الشمال الغربي حوض إيناون. (ينظر الخريطة رقم 1 و2)، كما تخترقه الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين تازة وسيدي عبد الله، وتقدر مساحته بـ 177 كلم²، ويبعد حوض شيكر عن مدينة تازة بـ 25 كلم. يرسم هذا الحوض معالم جيومورفولوجية متميزة، تتجلى في نظام كارستي يعد من الأنظمة الطبيعية المهمة على مستوى الأطلس المتوسط.

دينامية راهنة لا تزال تعيد تشكيل المجال، سواء من خلال تطور الأشكال، أو إعادة تنظيم الجريان السطحي والباطني، أو هشاشة بعض المواقع أمام الانهيارات والانجراف.

1.4. المشهد الطبيعي لكارست جنوب تازة وتحديد هويته في إطار البحث الجيومورفولوجي

تشكل الدراسة الجيومورفودينامية للمجال الكارستي لجنوب تازة (حوض شيكر وهوامشه)، أهمية بالغة لفهم مختلف التطورات التي لحقت السطح، والتعبير عن مختلف الميكانزمات التي تداخلت في مورفولوجية المجال (بريول 2018. ص:4). وهكذا تم التعامل مع المكونات المفسرة لتطور المشهد الكارستي، من خلال عدة أبعاد أهمها:

- البعد المجالي: المتمثل في دراسة الموضع والإطار الطبغرافي، وبخاصة ارتفاع الأشكال المكونة للمشهد الطبيعي، بهدف تحديد دور كل من العاليات والسافلات والمواقع الانتقالية.

يتميز حوض شيكر بتضاريسه الكبير وتباين واضح في الارتفاعات، حيث تسود المجالات الجبلية التي تمثل حوالي 78.2% (13850 هـ)، تليها الهضاب بنسبة 15.3% (2750 هـ)، ثم المنخفضات بنسبة 6.5% (1150 هـ)، من مجموع مساحة تقدر بـ 17750 هـ، ويعكس هذا التوزيع هيمنة الطابع الجبلي على المجال، مما يفسر كثرة السفوح والانحدارات القوية. وتتخلل هذا المجال فجاج ومرتفعات متوسطة الارتفاع تقل عن 2000م، إذ لا يتجاوز أعلى ارتفاع 1980م بجبل تازكة، الواقع جنوب غرب مدينة تازة. كما تتخذ الانحدارات اتجاها عاما من الجنوب نحو الشمال، وهو ما يؤثر في أنماط الجريان السطحي وتوزيع العمليات الجيومورفولوجية داخل الحوض.

مبيان (1): توزيع الوحدات الطبوغرافية بحوض شيكر

المصدر: معطيات الخريطة التضاريسية المبسطة لتازة 1/50000

- البعد البنيوي: الذي يحدد الشروط المتحكمة في البنيات الأصلية للأشكال، ودور البنائية المرافقة لها، خصوصا الحديثة المتحكمة في استقرارها أو حركيتها.

توازي هذه الوحدات الطبوغرافية مشاهد بنيوية، حيث تنحصر القاعدة الصخرية الأولية (الباليوزويك) بمنطقة تازكة، في حين يبدأ الغطاء الرسوبي للزمن الثاني بالطين الترياسي، الذي يبرز بقلب مركز باب بودير، والذي تتوضع فوقه الرواسب الجوراسية، ممثلة في النسق اللياسي المكون للتضاريس الجبلية بالمنطقة (جبل بومسعود وبوحياتي وبوسلامة، وبوهدي ومرس

احماد...)، في حين تتشكل المنخفضات الطي-جبليّة أساساً من طبقات حمراء حثية وبيليتية، تضاف إلى الصلصال اللياسي (بريول 2018، ص.11).

خريطة (3): البناء الليتوسترانغرافي وتوزيع الأشكال الجيومورفولوجية لجنوب تازة

• البعد الحجمي والمكروولوجي والزمني للأشكال: يهدف هذا البعد إلى تحديد العناصر التي تعكس ظروف وأساليب تطور المشهد الطبيعي من خلال دراسة الأشكال السطحية والتكونات الباليو-رباعية والرباعية. وتتمثل أهميته في ضبط الخصائص الكرونوسترانغرافية لهذه التكونات وتحديد أصولها، سواء كانت رسوبية أو ناتجة عن عمليات التفسخ والترتب، مع الاستعانة بالمؤشرات الجيومورفولوجية والرسابية لتحديد أعمارها النسبية وكذا ضبط ظروف مراحل تطور بيئات الوسط الطبيعي، التي تعبر عنها عناصر المشهد الجيومورفولوجي (الطيلسان 2004، ص.86).

يعد حوض شيكر وهوامشه مجال متميز من الناحية الكارستية بسبب الانتشار الواسع للصخور الكربوناتيّة والجبسية، مما أتاح تشكل مجموعة متنوعة من المظاهر الكارستية كالجوبات والدولينات والأودية والكهوف والمغارات والتوضعات الرصاصة... وقد ساهمت العوامل الجيولوجية والمناخية والبيولوجية في تكوين هذه الأشكال، التي أصبحت مورد مهم للمياه والتربة والغطاء النباتي، وأسهمت في دعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية المحلية.

صورة (3): أوفالا بمنخفض باب بودير

تصوير رضوان بريول بتاريخ

صورة (2): متهات وتضاريس أطلالية

تصوير رضوان بريول بتاريخ

صورة (1): شخاريب بجبل بوهدلي

كما تركت التطورات الباليو-رباعية والرباعية بصمات شاهدة على السطح، حيث أدت التغيرات المناخية المتعاقبة إلى إعادة تنظيم المشهد الجيومورفولوجي وتعميق التباين بين مناطق الفقدان الكارستي في المرتفعات ومناطق التراكم والتشبع في السافلات المستقبلية لنتائج الذوبان والكرستة النشيطة قديما أو حاليا (مناطق تركم مواد ما فوق الإشباع أو التدهور الكارستي)، مروراً بالمغارات التي تمثل مجالات انتقالية تتداخل فيها عمليات الإذابة والإزالة والتراكم. وإلى جانب ذلك؛ ساهمت السيول والأودية وتنشيط دينامية السفوح في نقل المواد الرسوبية التي تعرضت في فترة لاحقة للتصلب بفعل التزويد المستمر بالكربونات القادمة من العاليات الكلسية والدولوميتية (بريول 2018، ص.12).

صورة (5): نوازل وبرك مائية بمغارة افريواطو صورة (6): بالوعات نشيطة بمنخفض شيكر

صورة (4): توضعات رصاصة برأس الماء

تصوير شخصي بتاريخ 2015/04/25

المصدر: جمعية الاستغوار بتاريخ 2013

تصوير رضوان بريول بتاريخ

• البعد الهيدروولوجي والهيدروجيولوجي وأهميتهما في التشكيل الكارستي بحوض شيكر: يتسم النظام الهيدروولوجي للحوض بتباين كبير، حيث يشمل كل أنواع الجريان من المؤقت إلى الفصلي إلى الدائم، مع اختلاف بين مستوى التوزيع والكميات. بالنسبة لسطح حوض شيكر؛ فكل المجاري المائية وبدون استثناء تبدو جافة؛ باعتبار تدفقها يتوقف ساعات قليلة فقط بعد توقف تهطل الأمطار، فيتبع جزء من مياهها الانحدار الطبوغرافي إلى أن يخرج من المنطقة؛ بينما يتسرب الجزء الآخر نحو الأعماق، ليغذي الخزانات البازلتية والكارستية. من هنا يمكن اعتبار الجريان السطحي على ظهر حوض شيكر هو من النوع المؤقت؛ الذي تلعب مياه الثلوج الذائبة دورا هاما في اشتغاله لمدة محدودة، قد تقتصر على بضعة أيام أحيانا، تلك المياه السطحية ذات المصدر المحلي المنحدرة عبر المجاري المؤقتة أو الناشئة عن الينابيع المائية، غالبا ما يتم تصريفها من خلال

أحواض نهريّة صغرى، مثل: واد لكحل، الهدار، الضرّضار... هذه الأودية الدائمة، رغم قلة عددها فإنها تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأنها تشكل دواليب صغرى للربط؛ تغذي محاور كبرى خصوصا واد الكحل الذي يغذي واد إيناون... مما يعني أنها تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التوازن المائي؛ القائم بين العالية الجبلية لحوض شيكر والأسافل القريبة، في حين تبقى الأودية الجافة ذات جريان موسمي أو مؤقت هي السائدة في معظم المجال، كما هو الشأن بالنسبة لأودية: اسمير، وابنون، وبنصالح...

• **البعد المناخي والبيومناخي:** إن استغلال معطيات الأمطار من الناحية المورفولوجية والهيدرولوجية يتطلب منذ البداية تناولها وفق منهجية إحصائية ترمي إلى ضبط مختلف خصائص المجموعة الإحصائية المتوفرة سواء من الناحية الكيفية أو الكمية، مع محاولة استنتاج مؤشرات معبرة عن مختلف اتجاهات المناخ تكون صالحة كمنطلق لفرضيات عمل، وتقتضي هذه المنهجية الإحصائية ترتيب المعطيات المتوفرة وتصنيفها وتمثيلها ثم أخيرا استنطاقها حسابيا للوصول إلى خلاصات تفيد الدراسة المعالجة.

يدخل مجال حوض شيكر وهوامشه ضمن المناخ المتوسطي الجبلي شبه الرطب والرطب، وقد استفاد من موقعه من خطوط العرض وارتفاعاته المهمة ليتلقى كميات مهمة خلال السنة تتعدى 1000 ملم خلال السنوات الرطبة في القمم المرتفعة. بينما تتناقص في المجالات الأخرى الأقل ارتفاعا لتصل إلى حوالي 400 - 700 ملم، خاصة في حوض تغذية العيون (رأس الماء، تازة)، لكن هذه التساقطات لا تسمح بإبراز أهم خاصية لها والتي تتميز بعدم الانتظام، وتتدخل في هذا الاختلاف المجالي مجموعة من العوامل المحلية: كالاختلاف التضاريسي من مجال لأخر، وتعرض السفوح لمؤثرات مختلفة؛ بحرية غربية وصحراوية شرقية، لتضفي طابع التنوع على مناخ المنطقة؛ حيث لا تكشف عنه فقط معدلات الحرارة والتساقطات، بل أيضا الغطاء النباتي، وهكذا ننتقل من غابات كثيفة فوق القمم المرتفعة إلى مراعي عشبية وشوكية شاسعة في قعور المنخفضات.

يساعد تضافر عنصري البرودة والرطوبة عند مستوى الركيزة الكربوناتيّة، على تنشيط الذوبان والتشقّق. مما يرفع من نفاذية الصخر التي تسهل تسرب كميات هائلة من المياه؛ إما إلى باطن الأرض أو داخل التوضعات السطحية، لتعمل على تكوين فرشاة مائية تحت - سطحية أو باطنية أو هما معا، كما يؤدي أيضا إلى إنتاج المواد الفتاتية والمحاليل المذابة (الأكلاس خاصة)، التي تذهب إلى تزويد الأسافل القريبة أو البعيدة؛ محمولة بواسطة المياه المتدفقة في اتجاهها. وبالنظر لطبيعة الصخور ونفاذيتها، فإن قسما وافرا من مياه هذه التساقطات يسري في الأعماق ليغذي الفرشة الباطنية في وقت يجري القسم الثاني وبدرجات أقل على السطح في صورة مجاري متفاوتة الأهمية ترتبط بنظام مطري ثلجي غني ومنتظم على نحو ما تعرفه أودية الأطلس المتوسط عموما،

عموما؛ ينتهي حوض شيكر إلى جبال الأطلس المتوسط في قسمه الشمالي الشرقي ويدخل بنويوا ضمن الأطلس المتوسط الملتوي الذي يطبعه المناخ المتوسطي الرطب المتميز بوفرة التساقطات المطرية والثلجية، إضافة إلى الطبيعة الكربوناتيّة للصخور، مما ساهم في خلق مشاهد جيومورفولوجية كارستية تعبر عن دينامية الكارست للمنطقة كنظام طبيعي يتميز بهيدرولوجية وهيدرولوجية خاصة، وله نوع خاص من التشكيل المرتبط بألية الإذابة. فهو مجال يغيب فيه الجريان السطحي لفائدة الجريان الباطني.

2.4. علاقة الجيومورفولوجية بالنظام الكارستي؛ ارتباط ديناميكي يعكس حالة تطور السطح بحوض شيكر

الكارست مجال طبيعي يتميز بهيدروغرافية وهيدرولوجية خاصة، ونوع خاص من التشكيل المرتبط بآلية الإذابة، وهو مجال يغيب فيه الجريان السطحي لفائدة الجريان الباطني (كهوف ومغارات وبالوعات وأودية باطنية...)، وتهم الكرستة الصخور التبخارية الكربوناتية القابلة للتحلل، كما تشكل نسبة مهمة من الأراضي المنكشفة في المجال، حيث تدخل الصخور القابلة للكرستة ضمن ما يعرف بالصخور الرسوبية، إذ تتميز بخاصيتين أساسيتين هما: الإذابة بواسطة الماء والنفاذية. هذه الأخيرة ترتبط أكثر بالمناطق الجبلية الكاربوناتية التي تعرف تطور مجموعة من الشقوق الناتجة عن البنائية. وفي هذا الصدد؛ يبقى حوض شيكر نموذجاً يحتضن مجموعة من الأشكال السطحية والباطنية.

إن حوض شيكر وهوامشه تطبعه ديناميات متداخلة في الزمان والمكان نتج عنها آليات أصيلة مرتبطة بدينامية الإذابة. وبذلك يبدو أن ظاهرة الكرستة تعكس العلاقة بين عمليات التشكيل الجيومورفولوجي وبنية الجريان الباطني. فتسرب الماء داخل النظام وما يرافق ذلك من إذابة يؤدي إلى خلق فراغات مختلفة الحجم على مستوى المواد الكربوناتية والملحية الجبسية الترياسية (بريول وآخرون، 2021؛ ص ص 386-387).

لقد اعتبر النظام الكارستي وحدة تصريف ينتظم فيها الجريان الباطني من العالية نحو السافلة من جريان سطحي منتشر إلى جريان باطني مركز، مثله في ذلك مثل الأحواض النهرية السطحية (الخالقي 220، ص:7)، إذ يتعرض هذا النظام لمجموعة من الاختلالات والتطورات، خاصة عندما يتغير المستوى القاعدي المحلي نتيجة عوامل بنائية (رفع بنائي) ومناخية (فترات مطيرة وبمطيرة)، تنتج عنها إما إعادة استعمال وتوظيف القنوات القديمة، أو خلق ظروف أخرى تسمح بتشكيل قنوات جديدة تدخل ضمن نظام واحد يتمتع بتنظيم ذاتي (Auto organisatio ، فالكارست عبارة عن نظام يشمل ثلاث معطيات أساسية 1977 walliser) (PP:10 - 11)

- المعطى الأول: عبارة عن وحدة تربطها علاقة مستمرة مع محيطها الخارجي وتضمن له الاستقلالية في نفس الوقت؛

- المعطى الثاني: عبارة عن وحدة تتكون من أنظمة ملحقه في تواصل دائم يضمن لها التماسك؛

- المعطى الثالث: عبارة عن وحدة تتعرض لتغيرات عبر الزمان مع الاحتفاظ باستمراريتها وديمومتها.

تعتبر الأنظمة الكارستية من الزاوية التيرمودينامية أنظمة مفتوحة تتبادل الطاقة والمادة مع محيطها الخارجي وتدرس عبر ثلاثة مستويات؛ سواء تعلق الأمر بالمستوى البنيوي الذي يميز النظام في حالته المتوازنة، أو المستوى الوظيفي الذي يعبر عن التحولات التي تسببها الأنظمة الملحقه من جهة، وعلاقة المدخلات بالمخرجات من جهة ثانية، أو المستوى التطوري الذي يخص التحولات التي تطرأ على الأنظمة الملحقه، وعن العلاقة بين النظام ومحيطه الخارجي (الخالقي 2000، ص:8).

تلخص الكرستة هذه المستويات الثلاثة بشكل واضح، حيث تشكل الفراغات بأشكالها وأحجامها المختلفة البنية، ويعبر الجريان الباطني بشقيه السريع والبطيء عن المستوى الوظيفي، بينما يحدد تفاعل الجريان مع الفراغات تطور النظام الكارستي (ينظر الجدول رقم 1).

جدول (1): بنية ووظيفة وتطور النظام الكارستي عن J.J. Delannoy 1997

الحاصل	ارتباط	ترابط	تعبير	مستويات تصورية	النظام الكارستي
وحدة تتمتع بتماسك بنيوي ووظيفي، تربطها علاقة دائمة مع الإطار الجيولوجي والظروف البيئية والإيكولوجية.	مرتبطة بالوضع الداخلية (صخرة، بنائية) والخارجية (المستوى القاعدي الكارستي).	ترابط	تنظيم الفراغات: كارست شبه سطحي، أنظمة ملحقة: كارست مشبع.	البنية	
	مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية.	ترابط	الخصائص الهيدرولوجية والهيدروكيمياوية للسحنات.	الوظيفة	
	مرتبطة بالظروف الخارجية (الممال الهيدرولوجي، H2O، CO2)، والداخلية (الشوائب، غطاء رسوبي، ترابي، غريبي...)		حجم المياه (Flux H2O) ثاني أكسيد الكربون (CO2)	التطور	

المصدر: يعي الخالقي 2002

- انطلاقاً من هذه المعطيات، يتبين أن النظام الكارستي بناء متكامل تهيك عمله مجموعة من العناصر الرئيسية والملحقة المتفاعلة فيما بينها، لتشكل مجالات متداخلة في بنيتها ووظائفها، والتي يمكن تصنيفها على الشكل التالي:
- مجال حوض تغذية كارستي: يتشكل من صخور كربونائية، لكنه يلعب دوراً أساسياً في تغذية النظام الكارستي عن طريق أنهار خارجية، وتكلم في هذه الحالة عن نظام مزدوج (Karst binaire)؛
 - نطاق غير مشبع: يشكل المجال الذي تتسرب عبره مياه التساقطات نحو الكارست المشبع. وفي بعض الحالات يمكن لهذا النطاق أن يتوفر على فرشة كارستية شبه سطحية، كما هو الحال عند مجال شيكر؛ وهي فرشة يمكن أن تكون دائمة وتغذي فرشة عين رأس الماء. ويتم الجريان داخل هذا النطاق بكيفية عمودية وأفقية (Mangin 1975, pp: 267-268)، ويسمح بتصريف المياه عن طريق تسرب بطيء أو سريع؛
 - النطاق المشبع أو الكارست المشبع: يتطور عند ساقلة النظام الكارستي (الساقلة الهيدرولوجية) قرب مخرج العيون. ولا يوازي دائماً النطاق غير المشبع، ويتكون هذا النطاق من عدة قنوات للتصريف الباطني ذات معامل إمرار مرتفع ومن قنوات ملحقة تابعة للقناة الرئيسية، تمتاز بمعامل إمرار ضعيف، وتوزع على الشكل التالي:
- المحور الرئيسي للتصريف الباطني: Axe Majeur de drainage souterrains يشكل العمود الفقري للنطاق المشبع؛ حيث ينتظم حوله الجريان الباطني الذي يشكل نهاية الجريان الآتي من النطاق غير المشبع ويصعب الفصل بينهما عند الساقلة، لأنهما يلتقيان في قناة واحدة. ويمكن لهذه القناة الرئيسية أن تتطور؛ إما عند سقف النطاق المشبع (كارست من نوع جوراسي)، كما هو الحال بالنسبة لعيون حوض رأس الماء، أو عكس ذلك في الباطن وتتخذ شكل قناة تصاعدية (كارست من نوع فوكلوزي)، وهذه الحالة لا تنتظم في مجالنا؛ لكن تظهر بشكل جلي عند عيون أم الربيع (الخالقي 2000، ص: 172-173).

نشاط نظام الكرسطة السطحية وإنتاج مظاهره السطحية (شخاريب، جوبات، دارات...)، أشكال تفيد بأن الجريان الباطني لا زال في بداية تطوره (غياب قنوات متطورة، سيادة تسرب بطيء). أما في الحالة التي يكون فيها الممال الهيدرولوجي مهما، فإن مستوى الفرشة المائية ينزل فتنتقل معه الإذابة من إذابة سطحية إلى إذابة باطنية نظرا لسيادة تسرب سريع عبر قنوات باطنية متطورة للمياه العدوانية المشبعة بثاني أكسيد الكربون، الشيء الذي يؤدي إلى تنشيط الكرسطة الخفية والتي تسمح بخلق فراغات في الصخور الكربوناتيّة، ومن تم تشكيل كهوف ومغارات كارستية، مما يزيد من أهمية قنوات التصريف الباطني نحو حوض التغذية ومنطقة انبثاق العيون في السفوح (الخالقي 2002، ص.56).

عموما يمكن اعتبار الدراسة الجيومورفولوجية أساسية لفهم هذه الأنظمة الكارستية، التي عرفت خلال فترات مختلفة من تاريخها تطورا معقدا تداخلت فيه مجموعة من العوامل (رسابية، بنائية، مناخية...)، والتي تعبر عنها مجموعة من الأشكال الكارستية السطحية والباطنية والتكونات الكربوناتيّة.

3.4. التجليات التطبيقية للبحث الجيومورفولوجي في إطار الدينامية الطبيعية بحوض شيكر

إن تحديد سرعة أو بطيء دينامية السطوح والسفوح بمجال الدراسة، لا يتأتى سوى بتطبيق مناهج البحث الجيومورفولوجي الكلاسيكية والمتطورة، للتركات الباليورباعية والرباعية والتي من خلالها تم تحديد المشاهد الجيومورفولوجية للمجال، وتجاوز المرحلة الوصفية للأشكال المرتبطة بآليات التعرية الحالية، وبالارتكاز على الدراسات التكميمية لنتائج كل المظاهر المرئية وغير المرئية (الطيلسان 2004، ص.93).

1.3.4. دينامية التعرية ودورها في تطور السفوح والسطوح بالمجال الكارستي لجنوب تازة

يبدو جليا نشاط دينامية التعرية بشكل واضح في المجال المدروس تبعا لتباين استجابة السطوح لآليات النحت المختلفة، حيث تسود التعرية الغشائية التي تتخذ شكل خيوط مائية فوق السفوح، فينتج عنه تشكيل الخدوش السطحية التي تتطور إلى خدات، غير أنها قد تختفي أحيانا بفعل عملية الحرث التي تشهدها الأرض خلال فصل الخريف، وفي بعض الحالات تتفاقم هذه الأشكال لتتحول إلى حقول من الأساحل خصوصا في البيئات العارية أو ضعيفة الغطاء النباتي وذات الانحدارات المتوسطة إلى القوية، لاسيما عندما ترتبط بتكوينات طينية تراسية أو صلصالية بيليتية شديدة الهشاشة.

تشكل التعرية الكتلية أحد أهم مظاهر تدهور الوسط الطبيعي بحوض شيكر، حيث تنشأ الانزلاقات عندما تبلغ التكوينات السطحية والصخرية الهشة درجة عالية من التشبع بالمياه والليونة، خاصة مع انتشار الأطنان النفوخة وظهور شقوق التراجع التي تسهل تسرب المياه إلى الداخل. كما يساهم وجود طبقات صخرية صلبة تعلو أخرى هشة، إلى جانب عامل الانحدار في تحريك المواد تحت تأثير الجاذبية، مما يؤدي إلى تغيير معالم السفوح وإعادة تشكيلها مورفولوجيا (وحمدة 2004، ص:273). وقد بينت الملاحظات الميدانية وجود انزلاقات سطحية بسيطة وأخرى عميقة وموروثة.

وتتجلى هذه الدينامية أيضا في ظاهرتي المهيئات والانهيارات، الناتجتين عن التحريك الفردي أو الجماعي للكتل الصخرية والتكوينات السطحية. وتنتشر هذه الظاهرة على السفوح الشديدة الانحدار التي تتجاوز 45%، خاصة عند الإفريزات والأجراف المكونة من صخور الدولومي والكلس، حيث تؤدي الجاذبية والتصدعات إلى سقوط كتل صخرية متفاوتة الأحجام قد يتجاوز حجم بعضها 3م³. ويرتبط حدوث هذه الانهيارات بخلل في توازن الكتل الصخرية نتيجة تفرغ الطبقات الهشة الواقعة أسفلها أو بفعل التصدعات العميقة التي تصيبها (وحمدة 2004، ص:271).

أما التعرية الميكانيكية فتظهر أساسا من خلال التهشم الحراري الذي يصيب الصخور الداكنة، خاصة البازلت والشست الأولى، نتيجة التباين الحراري اليومي والسنوي. فالتعاقب المستمر لعمليات التمدد والانكماش يؤدي إلى تشقق الصخور وتفتتها إلى شظايا وكسارات متفاوتة الأحجام. كما ينشط التصدع الجمدي خلال الفصل البارد فوق القمم التي يتجاوز ارتفاعها 1500 م، بفعل تجمد المياه داخل الشقوق الصخرية وذوبانها المتكرر، مما يؤدي إلى تفكك الصخور الكلسية والدولوميتية وتراكم الفتات الخشنة عند أقدام السفوح وفي قيعان الأودية والمنخفضات الكارستية. كما يسهم هذا العامل في تشكيل حقول الحجارة وعدم تماثل جوانب بعض الجوبات الثلج-كارستية، خاصة بمنخفض باب بودير (بريول وآخرون، 2021؛ ص: 389-390). وتؤدي هذه العمليات مجتمعة إلى توسيع الشقوق الصخرية وتنشيط التساقط الصخري والانزلاقات الفتاتية، مما يجعلها من أبرز العوامل المساهمة في تطور مورفولوجية السفوح بالمجال المدروس.

صورة (9): التعرية الكيماوية المرتبطة ذوبان القواعد الصخرية ما ساهم في بروز بالوعات منخفض شيكر

تصوير رضوان بريول بتاريخ
2017/02/24

صورة (8): عمليات الهبوط الانهيار الأرضي بمنخفض شيكر

صورة (7): الخدات ذات النشاط المتجدد بسيدي مجبر

تصوير رضوان بريول بتاريخ
2015/09/02

تأخذ التعرية الكيماوية النموذج الأبرز لمظاهر التعرية الكارستية بجنوب تازة، لتحلل الصخور الكربوناتيّة نتيجة عمليات الإذابة الكربوناتيّة المختلطة (الكربنة) والعمليات البيولوجية والميكانيكية المؤدية إلى الترسيب، وما يرتبط بهما من دينامية وأشكال، والتي قد تكون لها أحيانا انعكاسات خطيرة على الوضع البيئي بالمجال، وذلك في إطار التفاعلات القائمة بين مختلف تلك العمليات. إذ لا توجد عملية تعمل بمفردها، ولكن قد يسود بعضها عن البعض الآخر. عموما؛ يرتبط نشاط التعرية الكيماوية المائية بنسبة تشبعها بالغاز الفحيمي CO_2 الذي يوفره النشاط الإحيائي بدرجة أولى في مياه تتغير نسبة تشبعها أثناء اجتيازها للمسكات العليا لقطاع الأتربة الغنية بالنشاط الإحيائي، قبل أن تصل بعدوانيتها إلى القواعد الصخرية، خصوصا الكلسية لتذبيها، قد تزيد عدوانية تلك المياه عند تغذيتها بالغاز الفحيمي، نتيجة اختلاطها بمياه يكون منطلقها نشاط الجيودينامية الباطنية (أقديم 1981 ص.80).

خريطة (4): توزيع أشكال التعرية بمجال جنوب تازة

2.3.4. إسهام الدراسة الهيدروكيمياوية في التقييم الكمي للتعرية الكارستية بجنوب تازة

تعتبر الدراسة الهيدروكيمياوية، مقارنة علمية تسمح بفهم آليات تشكيل مظاهر الأنظمة الكارستية، كما يسمح بالكشف عن سلوك الجريان الباطني الكارستي ووظائفه، من خلال تتبع المواد المذابة في المياه زمنا ومجاليا من جهة، ما دام الماء يشكل عنصرا رئيسيا في تحديد ونقل مجموعة من المعلومات المرتبطة بالنظام الكارستي من جهة أخرى (الخالقي 2002 ص.101). إذ يساهم في عملية الكرستة خاصة إذا كان مشعبا بثاني أكسيد الكربون CO_2 كفاية، حيث يعمل بفعل حموضته وعدوانيته على تحليل وإذابة مجموعة من الصخور التي يتسرب عبرها، خصوصا الكلسية، كما ينقل مجموعة من المواد الذائبة بفضل حركيته داخل النظام الكارستي، من نطاق شبه سطحي إلى نطاق مشعب، ليتشعب خلال هذه المرحلة بمواد متنوعة تختلف حسب نوعية الصخور ومدة وكيفية التسرب والذوبان (بطيئ وسريع).

يبقى الهدف الجوهرى من هذه الدراسة تتبع دينامية الأوساط الطبيعية الكارستية في إطار شمولى يربط بين العاليات والسافلات، من خلال معاينة التطور الكيماوي لمياه العيون (رأس الماء، أغيل...) وتغيراتها في الزمان والمكان، وذلك من أجل استنتاج العوامل المفسرة لهذا التطور، خصوصا درجة إشباعها أو عدونيتها. وكذا تتبع دورة التعرية المائية من أولها إلى نهايتها بصفة مضبوطة (أقديم 1981 ص:80)، عن طريق انتقاء عينات من مياه الامطار أثناء تساقطها انطلاقا من مناطق فقدان (ضاية شيكر)، ثم أثناء جريانها السطحي والباطني بعد اجتيازها لمسافة معينة، وكذلك عند انبثاقها في العيون أو المنابع في مناطق التشعب الكارستي (رأس الماء) (بريول، 2018، ص.275).

شكل (2) وضعية التشبع الكيماوي للمياه من خلال مؤشر الكالسيت والضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون (PCO₂)

المصدر: نتائج التحليلات الهيدروكيماوية لمياه عينون مجال

لهذا واعتمادا على نتائج التحليلات الكيماوية لمياه تلك العينات المعالجة، واستخلاص الحمولة المعدنية بالملغم/التر عند كل نقطة ماء، وكذا الوقوف على قياس صبيبها خلال فترات المياه العليا والمنخفضة، إضافة إلى معرفة الكمية الصخرية المذابة في الماء لمعرفة نسبة التآكل الكارستي للصخور والإذابة النوعية من خلال المواد المزالة من الكارست، وعلاقة الصبيب بالمواد المزالة وكذا علاقة الموصلية بنفس المواد. كل ذلك يبقى من الوجهة الجيومورفولوجية، تقدير مدى أهمية التعرية الكيماوية ونشاطها، بُغْيَةً تتمكن من تجسيد نشاط ديناميات خفية، لتصبح مرئية ومتجسدة قدر الإمكان، لضبط الظاهرة التي تتطلب ظروف عمل أدق وقياسات أيسر وأوفر (أقديم 1981 ص: 81).

مبيان (2): السحنات الكيماوية لعينون مجال
الدراسة حسب مبيان شورلر

مبيان (3): تصنيف مياه مجال الدراسة
Piper تصنيف

مبيان (4): الخصائص الهيدروكيماوية لعينون مجال الدراسة

المصدر: نتائج التحليلات الهيدروكيماوية لمياه عينون مجال الدراسة

إن القيام بالجانب التكميمي للظواهر غير المرئية، بهدف دعم النتائج المحصل عليها وتمثيلها في مبيانات منحني روك (ROQUES)، مبيان شولر (Shoëller Berkalov)، المبيان المثلي لبيبر (Piper)، وخرائط تحليلية (خرائط توزيع حرارة الماء والموصلية، الأيونات والكاتيونات) ومعالجة نتائج التحاليل الهيدروكيمياوية، باستعمال معادلات تسمح بوضع خلاصاتها خرائطيا، والتي أصبحت ممكنة بتطبيق القواعد الحسابية المتعلقة بطريقة (HAKIM. Behzâd)، وذلك لضبط العلاقة بين المواد الصخرية المذابة في الماء والموصلية، وتطبيق طريقة (Nicod) لتحديد العلاقة بين الصبيب والمواد المنقولة، وتبني صيغة (J. Corbel) لمحاولة تكميم الإذابة النوعية.

تبقى الغاية الكبرى من البحث الجيومورفولوجي ومن نتائج مختلف مناهجه الوصفية والكمية لأنظمة الكارست، تحقيق إمكانية وضع تصنيف بيئي للأوساط الطبيعية، قصد إبراز مدى هشاشة وعدم استقرار هذه الأوساط، وتحديد مدى حساسيتها إزاء مختلف أشكال التدخلات البشرية. ومن تم الوصول إلى إمكانيات وضع مقترحات حول سبل التخفيف من وطئها (الطيلسان 2004، ص.95). والتي يتم تجسيدها من خلال خرائط موضوعاتية رقمية مدعومة بالحاسوب، تسمح بتوطين مختلف المظاهر والأساليب المورفوتشكالية للسطح، وكذا دراسة مدى علاقتها بواقع ومعطيات الأوساط الطبيعية وإمكانياتها الدينامية.

خاتمة

تبقى للمقاربات الجيومورفولوجية الكلاسيكية والحديثة أهميتها، لكونها تشكل قاعدة علمية صلبة لفهم دينامية الأوساط الطبيعية الموروثة والحالية وتطوراتها المجالية، كما تمكن من تفسير أشكال السطح وتحليل العوامل البنوية والمناخية والهيدرولوجية المتحكممة في تشكيلها. وقد اكدت الدراسة الجيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر جنوب تازة، ان هذا المجال يتسم بحساسية بيئية كبيرة نتيجة خصوصية بنيته الصخرية الكلسية وتعقد منظوماته الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، الامر الذي يجعله مجالا سريعا الاستجابة للتغيرات الطبيعية خصوصا المناخية والتدخلات البشرية. وعليه؛ فان نتائج البحث الجيومورفولوجي لا تقتصر على البعد التفسيري فقط، بل تشكل اساسا عمليا في التشخيص الترابي وتقييم المخاطر الطبيعية كالتعرية والانبيارات وتدهور الموارد المائية، مما يجعلها مرتكز ضروري قبل وضع وتنفيذ مشاريع التنمية التي يجرى منها ان تظل مستدامة ومتوازنة مع خصوصيات المجال الطبيعي.

قائمة المراجع

- أقديم ابراهيم (1983): إسهام في الدراسة الهيدرولوجية والمورفولوجية لحوض دادس وتودغة (السهل الجنوبي للأطلس الكبير)، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس- الرباط؛
- الخالقي يحي (2002): الأنظمة الهيدرولوجية الكارستية للضباب الجنوبية الغربية للأطلس المتوسط، دراسة هيدرولوجية وهيدروكيمياوية (عين اللوح - الحمام وأجدير وعيون أم الربيع)، أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافيا الطبيعية، كلية الآداب جامعة القاضي عياض، بني ملال 219 ص؛
- الطيلسان محمد (2004): إشكاليات البحث الجيومورفولوجية: المنهجية وأفاق التطور وعلاقته بالعلوم الإنسانية. مناهج البحث في الوسط الريفي المغربي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 113؛
- الطيلسان محمد (2005): البحث المورفوتراي كدعامة أساسية في خدمة التنمية. الجغرافية التطبيقية في المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات رقم 113؛

- رضوان بريول (2018): مورفودينامية المجالات الكارستية بالطرف الشمالي الشرقي للأطلس المتوسط الجبلي، بين الميكانيزمات الطبيعية والتدخلات البشرية. حالة حوض شيكر وهوامشه. أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس. الرباط، 478 ص؛
- بريول رضوان والطيلسان محمد والأشهب عبد السلام ومفضل الحاني (2021): الأوساط البيئية الكارستية بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي: ديناميات طبيعية واستعمالات بشرية في حركية دائمة. حالة المنخفض الجبلي لشيكر. كتاب جماعي في موضوع "القضايا البيئية بالمغرب: التحديات وأساليب التدبير". مختبر "المجال، الدينامية، التاريخ والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات. ص ص: 384-403؛
- وحمد لحسن (2004): منطقة عالية الحوض الأعلى لواد الأعلى لواد أم الربيع (الأطلس المتوسط الأوسط) الحركية الطبيعية وإشكالية التنمية المستدامة، أطروحة الدكتوراه الوطنية في الجغرافية الطبيعية، كلية الآداب، الرباط؛ ص: 85-117.
- الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية لتازة، مقياس 1/50.000.
- **Mangin. A (1975):** Contribution à l'étude hydrodynamique des aquifères karstiques. An. Sc.univ.Besançon, 25, PP : 263-273 ;
- **Nicod, (1972) :** pays et paysages du calcaire, presse universitaire de France ;
- **Walliser (1977) :** systèmes et modèles : introduction critique a l'analyse se systèmes, essai. Ed. Seuil, 247p